

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ ҒОЯСИНИНГ ГЕНЕЗИСИ, НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ЭВОЛЮЦИЯ БОСҚИЧЛАРИ

Султанов Сирожбек Хабибуллаевич

Тошкент давлат транспорт университети доценти,
Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

sirojbek.sultanov@mail.ru

Ижтимоий давлат концепцияси XIX асрнинг ўрталарида Европада саноатлаштириш жараёни натижасида вужудга келган ижтимоий муаммоларга жавобан шаклланган. “Немис иқтисодчиси ва ҳуқуқшуноси Лоренц фон Штейн (1815-1890) биринчи бўлиб "ижтимоий давлат" тушунчасини илмий муомалага киритган олим ҳисобланади”⁵³. “У 1850 йилда ўзининг "Бугунги французлик коммунизми ва социализми тарихи" асарида давлатнинг ижтимоий функцияси ғоясини илгари сурган”⁵⁴. Фон Штейннинг фикрича, давлат барча фуқароларнинг фаровонлиги ва тенг ҳуқуқлилигини таъминлаши ва бу орқали жамиятдаги ижтимоий зиддиятларни бартараф этиши керак.

Ижтимоий давлат ғоясининг илдизларини қадимги Юнонистон ва Рим файласуфлари асарларида ҳам кўришимиз мумкин. “Аристотель ўзининг "Сиёсат" асарида давлатнинг асосий мақсади сифатида умумий фаровонликка эришишни қайд этган”⁵⁵. Ўрта асрларда ва Уйғониш даврида ҳам мутафаккирлар адолатли ижтимоий тартиб ҳақидаги ғояларни ривожлантирганлар. “Томас Мор (1478-1535) ўзининг "Утопия" асарида тенгликка асосланган ижтимоий тузумни тасвирлаган бўлса”⁵⁶, “Жан-Жак Руссо (1712-1778) "Ижтимоий шартнома" асарида ижтимоий адолат ва тенглик ғояларини илгари сурган”⁵⁷.

Ижтимоий давлат концепциясининг ривожланишини қуйидаги асосий босқичларга бўлиш мумкин:

Биринчи босқич (XIX асрнинг иккинчи ярми - XX асрнинг бошлари)

⁵³ Ritter, G. A. (2010) "Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich", Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München, s. 11-12.

⁵⁴ Штейн, Л. (1850) "История социального движения Франции с 1789 года", СПб.: Тип. А.М. Котомина, с. 27-31.

⁵⁵ Аристотель. (2020) "Сиёсат", Тошкент: "Янги аср авлоди" нашриёти, б. 73-75.

⁵⁶ Мор, Т. (2015) "Утопия", Тошкент: "Академнашр", б. 42-48.

⁵⁷ Руссо, Ж.Ж. (2010) "Ижтимоий шартнома ёки сиёсий ҳуқуқ принциплари", Тошкент: "Ўзбекистон", б. 65-72.

Бу даврда ижтимоий давлат ғоясининг назарий асослари шаклланди. “Германия канцлери Отто фон Бисмарк (1815-1898) дунёда биринчи бўлиб давлат томонидан бошқариладиган ижтимоий суғурта тизимини жорий этди. 1883-1889 йилларда Германияда касаллик, бахтсиз ҳодисалар, ногиронлик ва кексалик суғуртаси тўғрисидаги қонунлар қабул қилинди”⁵⁸. Бу ислохотлар "Бисмарк модели" номини олди ва кўплаб Европа давлатлари учун намуна бўлиб хизмат қилди.

“Шу даврда инглиз сиёсатчиси лорд Бевериж (1879-1963) "Universal Welfare State" (Умумий фаровонлик давлати) концепциясини ишлаб чиқди. Унинг 1942 йилда нашр этилган "Бевериж ҳисоботи" Буюк Британияда иккинчи жаҳон урушидан кейинги ижтимоий ислохотлар учун асос бўлиб хизмат қилди”⁵⁹.

Иккинчи босқич (XX асрнинг 30-70 йиллари)

Бу босқич иқтисодий инқироз даврида бошланди ва "кейнсчилик" номи билан машҳур бўлган иқтисодий назария асосида ижтимоий давлат моделининг амалий татбиқ этилиши билан характерланади. “Жон Мейнард Кейнс (1883-1946) иқтисодий назарияси давлатнинг иқтисодий жараёнларга фаол аралашуви зарурлиги ғоясига асосланган эди”⁶⁰. Кейнснинг ғоялари бозор иқтисодиёти ва ижтимоий сиёсатнинг мувозанатли ривожланишига туртки берди.

1949 йилда Германия Федератив Республикаси Конституциясида биринчи бор "ижтимоий давлат" тушунчаси конституциявий мақомга эга бўлди. “Конституциянинг 20-моддасида "Германия Федератив Республикаси – демократик ва ижтимоий федератив давлатдир" деб белгиланди”⁶¹.

“Бу даврда швед иқтисодчиси ва сиёсатчиси Гуннар Мюрдал (1898-1987) иқтисодий ўсиш ва ижтимоий адолат ўртасидаги боғлиқликни кўрсатиб берган назарияни ишлаб чиқди”⁶². "Швеция модели" сифатида танилган бу тажриба юқори даражадаги ижтимоий ҳимоя ва иқтисодий самарадорликни уйғунлаштириш имконини берди.

Учинчи босқич (XX асрнинг 70-йилларидан XXI аср бошигача)

⁵⁸ Hennock, E.P. (2007) "The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914", Cambridge University Press, p. 123-128.

⁵⁹ Beveridge, W. (1942) "Social Insurance and Allied Services", London: HMSO, p. 14-19.

⁶⁰ Кейнс, Дж.М. (2018) "Иш билан бандлик, фоиз ва пулнинг умумий назарияси", Тошкент: "Ўзбекистон", б. 35-42.

⁶¹ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949), Artikel 20.

⁶² Myrdal, G. (1960) "Beyond the Welfare State", New Haven: Yale University Press, p. 52-58.

Бу даврда глобаллашув ва технологик инқилоб таъсирида ижтимоий давлат концепцияси трансформация жараёнини бошдан кечирди. “Нефтни экспорт қилувчи давлатлар ташкилоти (ОПЕК) мамлакатлари томонидан нефть нархларининг кўтарилиши ва иқтисодий инқироз натижасида Ғарб давлатлари ижтимоий харажатларни оптималлаштиришга мажбур бўлдилар”⁶³.

Бу даврда неолибералистик ғоялар таъсири остида “АҚШда Рональд Рейган (1911-2004) ва Буюк Британияда Маргарет Тэтчер (1925-2013) раҳбарлигида давлатнинг иқтисодий роли камайтирилди, бозор механизмларига кўпроқ эътибор қаратилди”⁶⁴. Аммо шу билан бирга, ижтимоий давлат концепцияси янада ривожланди, унга инсон ҳуқуқлари, экологик хавфсизлик ва барқарор ривожланиш каби янги аспектилар қўшилди.

Тўртинчи босқич (XXI аср бошидан ҳозирги кунгача)

Замонавий босқичда ижтимоий давлат концепцияси глобаллашув, рақамлаштириш ва демографик ўзгаришлар таъсирида янада трансформация бўлмоқда. “Жозеф Юджин Стиглиц ва Томас Пикетти каби замонавий иқтисодчилар ижтимоий тенгсизликнинг ўсиши муаммосини кўтариб чиқмоқдалар”⁶⁵. Ахборот жамияти ва билимларга асосланган иқтисодиёт шароитида давлатнинг ижтимоий сиёсати таълим, соғлиқни сақлаш ва инсон капиталини ривожлантиришга қаратилмоқда.

Бугунги кунда ижтимоий давлат концепцияси нафақат ижтимоий таъминот ва ҳимоя масалаларини, балки фуқароларнинг шахсий салоҳиятини рўёбга чиқариш учун шароит яратишни ҳам қамраб олади. “Замонавий ижтимоий давлат инклюзив иқтисодий ўсиш, инсон ҳуқуқлари ва барқарор ривожланиш тамойилларига асосланади”.

Ижтимоий давлатнинг бир неча назарий моделлари мавжуд:

1. **Либерал модель** (АҚШ, Буюк Британия, Канада) – давлат томонидан минимал ижтимоий кафолатлар таъминланади, ижтимоий хизматлар асосан бозор механизмлари орқали тақдим этилади. “Фуқароларнинг шахсий ташаббуси ва масъулияти юқори даражада рағбатлантирилади”.

⁶³ Pierson, P. (2001) "The New Politics of the Welfare State", Oxford University Press, p. 97-103.

⁶⁴ Harvey, D. (2007) "A Brief History of Neoliberalism", Oxford University Press, p. 72-78.

⁶⁵ Стиглиц, Дж. (2020) "Нархи тенгсизлик: бугунги парчаланган жамиятимиз қандай хавф туғдиради", Тошкент: "O'zbekiston", б. 82-89.

2. **Консерватив-корпоратив модель** (Германия, Франция, Австрия) – ижтимоий хизматлар асосан суғурта тўловлари орқали молиялаштирилади. “Ижтимоий ҳимоя даражаси шахснинг меҳнат фаолияти билан боғлиқ. Ижтимоий шериклик ва субсидиарлик тамойиллари муҳим аҳамиятга эга”.

3. **Социал-демократик модель** (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия) – универсал ижтимоий хизматлар тизими мавжуд, ижтимоий ҳимоя чоралари барча фуқароларга татбиқ этилади. “Юқори солиқлар ҳисобига давлат ижтимоий дастурларни кенг молиялаштиради”.

4. **Ўтиш даври модели** (Марказий ва Шарқий Европа мамлакатлари) – “жорий этилган бозор механизмлари билан давлат ижтимоий кафолатларини уйғунлаштиришга интилиш”.

5. **Осиё модели** (Япония, Жанубий Корея) – “анъанавий оилавий кадриятлар ва корпоратив ижтимоий масъулиятга асосланган ижтимоий ҳимоя тизими”⁶⁶.

Ижтимоий давлат концепцияси узоқ тарихий ва назарий эволюцияни босиб ўтди. Бу жараёнда у инсон ҳуқуқлари, ижтимоий адолат ва иқтисодий самарадорлик ғояларини ўзида мужассамлаштирди. Замонавий шароитда ижтимоий давлат нафақат ижтимоий ҳимоя механизмларини таъминлайди, балки фуқароларнинг салоҳиятини рўёбга чиқариш учун шароит яратади, жамиятнинг барқарор ривожланишига кўмаклашади. “Турли мамлакатларда ижтимоий давлат турли моделларга эга бўлиб, улар миллий анъаналар, тарихий тажриба ва ижтимоий-иқтисодий шароитларга мувофиқ ривожланади”.

REFERENCES

1. Ritter, G. A. (2010) "Der Sozialstaat: Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich", Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München, s. 11-12.
2. Штейн, Л. (1850) "История социального движения Франции с 1789 года", СПб.: Тип. А.М. Котомина, с. 27-31.
3. Аристотель. (2020) "Сиёсат", Тошкент: "Янги аср авлоди" нашриёти, б. 73-75.
4. Мор, Т. (2015) "Утопия", Тошкент: "Академнашр", б. 42-48.
5. Руссо, Ж.Ж. (2010) "Ижтимоий шартнома ёки сиёсий ҳуқуқ принциплари", Тошкент: "Ўзбекистон", б. 65-72.

⁶⁶ Goodman, R. & Peng, I. (1996) "The East Asian Welfare States: Peripatetic Learning, Adaptive Change, and Nation-Building", Sage, p. 190-198.

6. Hennock, E.P. (2007) "The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914", Cambridge University Press, p. 123-128.
7. Beveridge, W. (1942) "Social Insurance and Allied Services", London: HMSO, p. 14-19.
8. Кейнс, Дж.М. (2018) "Иш билан бандлик, фоииз ва пулнинг умумий назарияси", Тошкент: "Ўзбекистон", б. 35-42.
9. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949), Artikel 20.
10. Myrdal, G. (1960) "Beyond the Welfare State", New Haven: Yale University Press, p. 52-58.
11. Pierson, P. (2001) "The New Politics of the Welfare State", Oxford University Press, p. 97-103.
12. Harvey, D. (2007) "A Brief History of Neoliberalism", Oxford University Press, p. 72-78.
13. Стиглиц, Дж. (2020) "Нархи тенгсизлик: бугунги парчаланган жамиятимиз қандай хавф туғдиради", Тошкент: "O'zbekiston", б. 82-89.
14. Esping-Andersen, G. (2006) "Social Foundations of Post-industrial Economies", Oxford University Press, p. 45-51.
15. Titmuss, R. (1974) "Social Policy: An Introduction", London: Allen and Unwin, p. 76-82.